

OILA–MAHALLA–TA’LIM MUASSASASI HAMKORLIGINING PEDAGOGIK ASOSLARI: BARKAMOL AVLOD TARBIYASIDA MILLIY QADRIYATLAR INTEGRATSIYASI

Musurmonkulov Oybek Urolovich

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti yetakchi ilmiy xodimi, p.f.b.f.d.
(PhD), katta ilmiy xodim

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20003054>

***Annatsiya.** Mazkur maqolada oila, mahalla va ta’lim muassasalarining o’zaro hamkorligi milliy pedagogika nuqtai nazaridan tahlil etiladi. Muallif ushbu uch ijtimoiy institutning barkamol avlod tarbiyasidagi rolini, hamkorlik mexanizmlarini, ota-onalar qo‘mitalarining vazifalari va huquqlarini, shuningdek, tarbiya jarayonidagi mavjud kamchiliklarni ilmiy jihatdan o‘rganadi. Maqolada milliy tarbiya an‘analari asosida shakllanadigan ma’naviy-axloqiy sifatlarning bolaning kelajak hayotiga ta’siri, zamonaviy pedagogik muammolarning yechimlari hamda yangi O‘zbekiston sharoitida uch omilning uyg‘unlashuvi tahlil qilinadi. Tadqiqot natijasida milliy pedagogik madaniyatning ustuvorligi asoslangan holda amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.*

***Kalit so‘zlar:** barkamol avlod; oila-mahalla-ta’lim muassasasi hamkorligi; milliy tarbiya; ma’naviy-axloqiy tarbiya; ota-onalar qo‘mitasi; guruh rahbari; pedagogik madaniyat; mafkuraviy immunitet; fuqarolik pozitsiyasi; milliy qadriyatlar.*

***Аннотация.** В данной статье рассматривается взаимодействие семьи, махалли и образовательных учреждений с точки зрения национальной педагогики. Автор научно исследует роль трёх социальных институтов в воспитании гармонично развитого поколения, механизмы их сотрудничества, функции и права родительских комитетов, а также существующие недостатки воспитательного процесса. В статье анализируется влияние духовно-нравственных качеств, формируемых на основе национальных традиций воспитания, на будущую жизнь ребёнка, пути решения современных педагогических проблем и согласование трёх факторов в условиях нового Узбекистана. По результатам исследования разработаны практические рекомендации с обоснованием приоритета национальной педагогической культуры.*

***Ключевые слова.** гармоничное поколение; сотрудничество семьи-махалли-учебного заведения; национальное воспитание; духовно-нравственное воспитание; родительский комитет; руководитель группы; педагогическая культура; идеологический иммунитет; гражданская позиция; национальные ценности.*

***Abstract.** This article analyzes the interaction between family, mahalla (community) and educational institutions from the perspective of national pedagogy. The author scientifically examines the role of these three social institutions in raising a harmoniously developed generation, the mechanisms of their cooperation, the functions and rights of parent committees, as well as existing shortcomings in the educational process. The article analyzes the influence of spiritual-moral qualities formed on the basis of national educational traditions on a child's future life, solutions to modern pedagogical problems, and the harmonization of the three factors in the context of the new Uzbekistan. Based on the research findings, practical recommendations have been developed substantiating the priority of national pedagogical culture.*

Keywords: *harmonious generation; family-mahalla-educational institution cooperation; national upbringing; spiritual-moral education; parent committee; group leader; pedagogical culture; ideological immunity; civic position; national values.*

Ma'lumki, bugungi kunda barkamol avlodni tarbiyalashda uch ijtimoiy institutning — oila, mahalla va ta'lim muassasasining — o'zaro uyg'un hamkorligi hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Ushbu uch omilning integratsiyasi xalqimizning ko'p asrlik pedagogik tajribasi va milliy qadriyatlar zamirida shakllangan bo'lib, o'sib kelayotgan avlodni umuminsoniy va milliy an'analar ruhida tarbiyalashni, ularda yuksak insoniy fazilat va ma'naviy sifatlarni mustahkamlashni, yoshlar ongini mafkuraviy va ma'naviy tahdidlardan himoya qilishni, hamda mustahkam g'oyaviy immunitet va faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishni o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi. Zero, ushbu uch muassasa bir-biri bilan chambarchas bog'liq holda faoliyat yuritgandagina yosh avlodning to'laqonli ma'naviy shakllanishi ta'minlanadi.

Yangi O'zbekiston qurilishi jarayonida mahallalar ijtimoiy hayotning faol markaziga aylandi. Bu esa oila, mahalla va ta'lim muassasalarining tarbiyaviy maqsadlarini yanada uyg'unlashtirdi va ular o'rtasidagi ma'naviy-tarbiyaviy hamkorlikni sifat jihatdan yangi, samarali bosqichga ko'tardi. Ushbu hamkorlikning muvaffaqiyati bir qator shartlarga bog'liq: o'quvchilarga qo'yiladigan ma'naviy talablarning yaxlitligi; tarbiyaviy ta'sirlarning o'zaro mosligi va bir-birini to'ldirishi; erishilgan tarbiyaviy yutuqlarni mustahkamlash va yuzaga keladigan muammolarni birgalikda, hamjihatlikda bartaraf etish. Barcha bu jihatlar pirovard natijada o'quvchi shaxsining ma'naviy kamolotida namoyon bo'ladi.

Mazkur hamkorlikning asosiy koordinatori va amalga oshiruvchisi - bu guruh rahbaridir. Guruh rahbarining zimmasiga yuklatilgan vazifalardan biri - o'quvchilarning ota-onalari bilan muntazam aloqa o'rnatish, ularning turmush sharoiti va oilaviy ma'naviy muhiti bilan yaqindan tanishib borish hisoblanadi. Bunda shaxsiy uchrashuv va suhbatlar, uy tashriflari, ota-onalar yig'ilishlari va zamonaviy raqamli aloqa vositalaridan foydalanish kabi usullar qo'llanilishi zarur.

O'quvchining o'qish ko'rsatkichlari, xulq-atvori, maktab ichidagi va tashqarisidagi - uy, ko'cha, mahalla, jamoat joylari - xatti-harakatlari to'g'risidagi ma'lumotlarni muntazam almashib turish guruh rahbarini ham, ota-onani ham tarbiyalanuvchining shaxsi va ma'naviyati haqida xolisona axborot bilan ta'minlaydi. Ushbu ikki tomonlama axborot almashinuvi tarbiya jarayonini individuallashtirish va uning samaradorligini oshirishga asos bo'ladi.

Ota-onalarning pedagogik madaniyatini oshirishga doimiy g'amxo'rlik qilish maktabning muhim ijtimoiy-pedagogik vazifalaridan biridir. Ushbu maqsadda ta'lim muassasasida ota-onalar uchun pedagogik bilimlarni kengaytirishga qaratilgan ma'ruzalar, suhbatlar, treninglar, maslahat sho'balari va master-klasslar tashkil etilishi maqsadga muvofiq. Zamonaviy pedagogikaning ilg'or usullari bilan qurollangan ota-onagina farzandini to'g'ri yo'naltira oladi.

Bu ishlar ta'lim muassasasi, mahalla va oilaning ma'naviy-ma'rifiy hamkorligi doirasida maktab tashabbusi bilan amalga oshiriladi. Bundan tashqari, raqamli texnologiyalar imkoniyatlaridan foydalangan holda onlayn seminarlar va vebinarlar o'tkazish, foydali pedagogik resurslarni tarqatish ham zamonaviy sharoitda samarali yondashuv hisoblanadi.

Ta'lim muassasasi, mahalla va oila hamkorligi ota-onalar qo'mitalari faoliyatini tartibga solish va yo'naltirish orqali yanada mustahkamlanadi. Ota-onalar qo'mitalari ta'lim muassasasining umumiy yig'ilishida bir o'quv yili muddatiga saylanadi; qo'mitaga har bir guruh o'quvchilari ota-onalarining vakillari kiritilishiga erishiladi. Qo'mita a'zolari orasidan raisi va kotibi saylanib, raisi ta'lim muassasasi pedagogik kengashining to'laqonli a'zosi hisoblanadi.

Ota-onalar qo‘mitasi quyidagi muhim vazifalarni amalga oshiradi: oilalarning bola tarbiyasi uchun mas’uliyatini oshirish va bu borada ota-onalarga amaliy yordam ko‘rsatish; ota-onalarning ta’lim muassasasi hayotidagi faolligini kuchaytirish; ota-onalarning pedagogik saviyasi va madaniyatini yuksaltirish; o‘quvchilarda salbiy odatlar va illatlar shakllanishining oldini olish, ularni e’tiborsiz qoldirilish holatlari, huquqbuzarlik xavflaridan ogohlantirishdir.

Ota-onalar qo‘mitasi qator qonuniy huquqlarga ega: tegishli tashkilotlarga ta’lim-tarbiya jarayonini takomillashtirish bo‘yicha maktab ma’muriyati bilan birgalikda murojaat qilish; tarbiyaviy ishlarni yaxshilash maqsadida direktor yoki pedagogik kengash kun tartibiga takliflar kiritish; ota-onalarni qiziqtirgan savollar bo‘yicha ma’ruza va suhbatlar tashkil etish; ibratli ota-onalarni rag‘batlantirish va xulqi yo‘ldan chiqqan o‘quvchilarning ota-onalari bilan maxsus tarbiyaviy suhbatlar o‘tkazish. Biroq, amaliyotda bu huquqlardan yetarlicha foydalanilmayapti - bu holat qo‘mitalar faoliyatini kuchaytirishni talab etuvchi muammo bo‘lib qolmoqda.

Tajriba-tadqiqot ishlarida ko‘p uchraydigan va bartaraf etilishi zarur bo‘lgan asosiy kamchilik - ta’lim muassasasi, mahalla va oilaning o‘quvchilarga qo‘yayotgan ma’naviy talablarining bir xil emasligi, ya’ni ularning inkoherentligidir. Tarbiyaviy talablar va qadriyatlar to‘g‘risida uch institutning pozitsiyalari farqlanadigan joyda esa tarbiyasi qiyin, dag‘al bolalarning paydo bo‘lishiga asosiy sabab bo‘ladi.

Nojo‘ya qilmishlarning juda ko‘pchiligi, yuqorida aytganimizdek, oiladagi noto‘g‘ri talablar, noto‘g‘ri munosabatlar va bolaning noto‘g‘ri hayot kechirishidan kelib chiqadi. Avvalo bolaning turmushi, ma’naviy muhiti qanday bo‘lganligi to‘g‘risida guruh rahbari ota-onalar bilan gaplashib olishi kerak. Agar oilada hamma amal qilgan umumiy ma’naviy qoidalar, tartib bo‘lmas, yoki bo‘lsa ham kattalarning o‘zlari bu qoidalarga rioya qilmasalar, agar bolalar bu qoidalarni buzganlarida ko‘pincha e’tiborsiz qoldiriladigan bo‘lsa, agar kattalar bolalardan talab qilsalar-u o‘zlari buzadigan bo‘lsalar, u taqdirda bunday oilada bolalarning belgilangan qoidalarga rioya qilmasliklariga nojo‘ya qiliq deb baho berib bo‘lmaydi. Demak, bu holda bolalar nimani nima uchun qilish mumkin-u, nimani nega qilish mumkin emasligini bilmaydilar, uning faxmiga bormaydilar.

Agar kattalar bolaning bola ekanligini nazarda tutmay, katta kishidan talab qilingandek, boladan talab qiladigan bo‘lsalar, shu onda o‘zlarining ulug‘liklaridan foydalanib, bolani uyalmasdan bot-bot xafa qilaversalar, uning hissiyoti va fazilatlarini haqorat qilishga botinsalar, u taqdirda bolaning dag‘al, odobsiz, dilozorligi va boshqa yomon sifatlariga taajjublanishga o‘rin qolmaydi.

Bolaga guruh a’zolarining - ilgari notanish bo‘lgan tengdoshlar jamoasining — munosabati va bahosi uning ma’naviy qiyofasiga katta ta’sir ko‘rsatadi. Sinfda maqtaladigan fazilatlarin uning uchun ahamiyati ortib boradi. Shu sababli, sinf va oilada bir xil qadrlanadigan, maqtaladigan fazilat va me’yorlar ro‘yxati shakllantirish zarur. Shundagina “men ushbu sinfn ing o‘quvchisiman” deb biladigan bola bu qadriyatlarni o‘ziga xos ehtiyoj sifatida qabul qilishga intiladi.

Buni amalda qo‘llashga misol: o‘qituvchi bir o‘quvchisining onasi bilan farzandining xatti-harakati yuzasidan suhbat qurganda, ona o‘z farzandini oqlab, muammoni uning do‘stining ta’siriga bog‘lab qo‘ydi. Holbuki, farzand tarbiyasi va uning o‘z tanloviga mas’uliyat — birinchi navbatda ota-ona zimmasida. O‘qituvchi bu haqiqatni onaga tushuntirib, ota-onaning tarbiyaviy

1 Inkoherentlik (incoherence) — bu bog‘liqlikning yo‘qligi, izchillikning buzilishi degani. (Inkoherentlik = tartibsizlik + bog‘liqlik yo‘qligi + izchil emaslik).

mas’uliyatini anglatdi. Bunday hollar pedagogik amaliyotda tez-tez uchraydi: ota-ona o‘z farzandini nuqsonsiz deb bilib, salbiy xususiyatlarini boshqa bolalarga yoki muhitga ko‘chiradi. Bunday noto‘g‘ri pozitsiyaning oldini olish maqsadida maktab va mahalla birgalikda ishlashi zarur.

Bunday holatlarning oldini olishda, shaxsni o‘z halqi, millati bilan bog‘lashda milliy tarbiya, qadriyatlarimiz yosh avlod ma’naviy ongning shakllanishiga asos bo‘lib xizmat qiladi. Shu sababli biz oilaviy tarbiya amaliyotini tahlil qilishda mazkur yondashuvga tayandik. Chunki uzoq yillar sobiq sho‘ro pedagogikasida ta’lim muassasasi va oilaning tarbiyaviy hamkorligi targ‘ibot qilinsa-da, ular hamkorligining pirovard natijasi mavhumligicha qolaverar edi. Milliy mustaqillik bizga maktab va oilaning ma’naviy-ma’rifiy ishlarni tashkil qilishning pirovard natijasini pedagogik tashhis va aniq tasavvur qilish imkoniyatini yaratdi. Demak, milliy tarbiya taraqqiyotimizning zarur fazilatlarini yoshlarning xarakteri sifatlariga aylantira olsagina uning natijalaridan qoniqish mumkin bo‘ladi. Shuning uchun masalaga o‘zbek xarakteri konsepsiyasi nuqtai nazaridan yondashmoq zarur. Ana shunda tarbiyada ham xuddi ta’limdagidek aniqlikka va samaradorlikka erishiladi.

Milliy pedagogik madaniyati yuksak ota-onalar farzandini hayotiy qiyinchiliklarga duch kelganda yonida bo‘ladilar, ammo muammolarni farzandi o‘rniga o‘zlari hal qilmaydilar. Aksincha, farzandini o‘z muammolarini mustaqil hal etishga o‘rgatadilar: begonalar bilan muomala qilishga, uy vazifalarini o‘zi bajarishga, jamoaviy faoliyatda ishtirok etishga va hokazolarga o‘z kuchi bilan erishishga yo‘naltiradilar. Shundagina bola ota-onasi qiyinchiliklarda yonida turganini his qila turib, mustaqil harakat qilishga intiladi — bu esa uning shaxsiy o‘sishi va mas’uliyatlilikining garovi bo‘ladi.

Bola ota-onasining unga “ojiz”, “nozik” deb qarashlarini kundalik hayotda ko‘rib va his qilib, oxir-oqibat o‘zini shu nuqtai nazardan baholashga boradi. Natijada “men ojizman, meni ardoqlashlari kerak” degan zararli e’tiqod shakllanadi. Ta’lim muassasasidagi birinchi qiyinchiliklarga duch kelganda bunday bola taslim bo‘ladi, tengdoshlari bilan munosabatda muammolarga yuz tutadi va tushkunlikka tushadi. Ushbu injiqlik va anglanmagan norozilik takrorlana-takrorlana turg‘un xarakter xususiyatiga aylanib, bolaning butun kelajak hayotiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi.

Oila–mahalla–ta’lim muassasasi tizimi Yangi O‘zbekiston ijtimoiy qurilishining uch asosiy ustunini tashkil etadi. Ushbu tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, barkamol avlodni shakllantirish uchun uchta ijtimoiy institutning ta’siri va tarbiyaviy talablarini muvofiqlashtirishgan, integratsiyalashgan holda amalga oshirish — zaruriy shart. Ta’lim muassasasi, mahalla va oila o‘rtasidagi hamkorlik samaradorligi quyidagi omillarga bog‘liq: tarbiyaviy talablarning yaxlitligi va izchilligi; guruh rahbarlarining oila bilan muntazam va samarali aloqasi; ota-onalar qo‘mitalarining faol va huquqdan to‘liq foydalanadigan faoliyati; ota-onalar pedagogik madaniyatini tizimli oshirib borish; milliy qadriyatlar va an’analar asosida shakllangan ma’naviy-axloqiy mezonlar.

Bolalikdan shakllanadigan milliy xarakter va ma’naviy sifatlar insonning keyingi barcha faoliyatiga poydevor bo‘lganligi sababli, ota-onalar, mahalla faollari va pedagoglar bu mas’uliyatni to‘la anglagan holda hamkorlik qilishlari lozim. Ota-onalar farzandini haddan ziyod avaylamasdan, balki uni mustaqillikka va mas’uliyatga o‘rgatishi; maktab esa bu jarayonni ilmiy-pedagogik jihatdan qo‘llab-quvvatlashi zarur.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Prezidentimiz ta’kidlaganidek, “bog‘cha tarbiyachisi, maktab muallimi, professor-o‘qituvchilar va ilmiy-ijodiy ziyolilarimiz yangi uyg‘onish davrining

to‘rt tayanch ustuni” bo‘lsa, hurmatli ota-onalar bu Renessansning beshinchi va eng muhim halqasi bo‘ladilar. Faqat ushbu besh halqaning chinakam hamkorligidagina milliy pedagogik maqsad - har bir yosh avlod vakilini barkamol inson sifatida voyaga yetkazish - to‘liq amalga oshiriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston mahallalari uyushmasi faoliyatini yo‘lga qo‘yish va mahallalarda boshqaruv tizimini takomillashtirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” - Qaror. / <https://lex.uz/docs/-6705734>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Mahalla institutining jamiyatdagi rolini tubdan oshirish va uning aholi muammolarini hal etishda birinchi bo‘g‘in sifatida ishlashini ta‘minlashga qaratilgan chora-tadbirlar to‘g‘risida” – Farmon. <https://lex.uz/docs/-6705763>
3. X.Ibraimov, M.Quronov. Umumiy pedagogika. Darslik T-Shahhof 2023 y.
4. X.Ibraimov, M.Quronov, J.Fozilov, F.Zaripov. Ota-ona murabbiy. Ota-onalar uchun uslubiy qo‘llanma. Sarvar print nashriyoti, Toshkent 2024.
5. X.Ibraimov, M.Quronov, D.Ibragimova. Pedagogika nazariyasi va tarixi. Darslik. T- Shahhof 2024 y.